

**NARRATIVAS DO AFETO: BELL HOOKS E ALICE WALKER
NA CONSTRUÇÃO DO AMOR COMO RESISTÊNCIA.**

*NARRATIVES OF AFFECTION: BELL HOOKS AND ALICE WALKER
IN THE CONSTRUCTION OF LOVE AS RESISTANCE.*

Bianca Évelin de Castro Feitosa¹
Maria Coeli Saraiva Rodrigues²

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar as contribuições de Bell Hooks e Alice Walker para a compreensão do amor como prática de resistência e transformação social. A pesquisa parte da concepção de “narrativas do afeto” como espaço de enunciação política, investigando de que maneira o amor, nas obras das autoras, ultrapassa o campo do sentimento individual para se configurar como estratégia coletiva de enfrentamento às opressões de raça, gênero e classe. A partir de reflexões teóricas e literárias, observa-se que ambas as autoras concebem o amor não como um sentimento individualizado, mas como um gesto político capaz de restaurar subjetividades, fortalecer vínculos comunitários e romper ciclos de violência. Ao explorar o amor próprio, o cuidado coletivo e a solidariedade como fundamentos éticos, Walker e hooks evidenciam que a transformação social também se produz pela reconstrução das relações afetivas. Assim, o estudo demonstra que as narrativas do afeto constituem uma estratégia essencial de sobrevivência, emancipação e reconfiguração das formas de existir em contextos marcados pela desumanização.

Palavras-chave: Amor como resistência, Raça, Gênero, Opressão de classe.

ABSTRACT: *This study aims to analyze the contributions of Bell Hooks and Alice Walker to the understanding of love as a practice of resistance and social transformation. The research is grounded in the concept of “narratives of affection” as a space of political enunciation, examining how love, in the works of these authors, transcends the realm of individual feeling to become a collective strategy for confronting racial, gender-based, and class oppression. Drawing on theoretical and literary reflections, it is observed that both authors conceive love not as an individualized emotion, but as a political act capable of restoring subjectivities, strengthening community bonds, and breaking cycles of violence. By exploring self-love, collective care, and solidarity as ethical foundations, Walker and hooks demonstrate that social transformation also emerges through the reconstruction of affective relationships. Thus, the study shows that narratives of affection constitute an essential strategy of survival, emancipation, and reconfiguration of ways of existing within contexts marked by dehumanization.*

Keywords: *Love as resistance, Race, Gender, Class Oppression.*

¹ Bacharel ou Licenciado do Curso de Letras Inglês e Português, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: bianca.evelin2468@gmail.com

² Orientador do Curso de Letras, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: coeli@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O movimento feminista, iniciado no ano de 1848 com a Convenção de Seneca Falls, trouxe diferentes contribuições para o cenário da sociedade ocidental; entre elas, fez surgir o feminismo da mulher negra, como uma resposta às limitações de um feminismo que frequentemente ignorava as especificidades das experiências raciais. Pensadoras e ativistas denunciaram a dupla opressão vivida por mulheres negras — marcada simultaneamente pelo racismo e pelo sexismo — e evidenciaram que a emancipação feminina só é completa quando considera as desigualdades estruturais que moldam a vida dessas mulheres.

Entre as vozes feministas referentes ao poder negro, destacam-se bell hooks e Alice Walker, cujas obras exploram o amor não apenas de forma afetiva, mas também como forma de resistência. Ao problematizar como estruturas de opressão — racismo, sexismo e classismo — atravessam as relações afetivas, ambas apontam o amor como um caminho para a construção de comunidades mais justas e solidárias.

O problema central desta pesquisa consiste em compreender de que maneira bell hooks e Alice Walker concebem o amor como prática de resistência e transformação social, e como suas reflexões contribuem para o debate contemporâneo sobre afetividade, subjetividade e coletividade. Parte-se da ideia de que, para essas autoras, o amor transcende a esfera íntima e pessoal, constituindo-se como ferramenta política que confronta desigualdades históricas.

O objetivo geral deste estudo é analisar as contribuições de bell hooks e Alice Walker para o entendimento do amor como prática de resistência. Entre os objetivos específicos, busca-se: examinar a noção de amor nas obras selecionadas das autoras; identificar como o conceito se articula perante as questões de raça, gênero e classe; compreender de que maneira o amor pode ser configurado como estratégia coletiva de enfrentamento às opressões.

A escolha desse tema justifica-se pela relevância de inserir o amor como categoria de análise política, em diálogo com a teoria feminista negra. O artigo está dividido em três seções: primeiro, é discutido sobre como bell hooks entende o amor; depois, mostramos como esse tema aparece em *A Cor Púrpura*, obra de Alice Walker; e, por último, aproximamos as duas autoras para mostrar como o amor pode ser uma forma de resistência.

2 O CONCEITO DE AMOR EM TUDO SOBRE O AMOR

A escritora e teórica feminista bell hooks propõe, em *Tudo sobre o amor: novas perspectivas* (*All About Love: New Visions*, 2000), uma reflexão profunda sobre o amor como prática ética, política e transformadora. Para hooks (2000, p. 123), “Uma ética amorosa pressupõe que todos tem o direito de ser livres, de viver bem e plenamente. Para trazer a ética amorosa para todas as dimensões de nossa vida, nossa sociedade precisaria abraçar a mudança.”. O amor se torna não apenas um sentimento individual, mas um ato de resistência diante de uma sociedade que prefere o ódio, a dominação e o individualismo.

A escolha de estudar o amor como resistência na obra de bell, justifica-se pela relevância contemporânea de suas reflexões, especialmente em um cenário social em que o racismo estrutural e o patriarcado ainda moldam as relações humanas. Ao propor o amor como prática política, hooks oferece uma nova lente para compreender a luta das classes sociais, através de um viés de reconstrução, e não somente enfrentamento. No contexto sociocultural, essa visão do amor se torna ainda mais poderosa: amar, cuidar de si e dos outros. Assim, essa primeira seção busca analisar o amor como forma de resistência e libertação, destacando sua relevância para a construção social das mulheres negras, dentro dos aspectos culturais enfrentados

Bell hooks compreende o amor como uma força que exige comprometimento, responsabilidade, respeito e reconhecimento mútuo. Em *Tudo sobre o amor*, ela critica as formas como a sociedade capitalista e patriarcal corromperam o conceito de amor, reduzindo-o a um ideal romântico ou a um meio de controle. Para a autora (2020, p. 148), “Na cultura patriarcal, os homens são especialmente inclinados a ver o amor como algo que deveriam receber sem esforço. Frequentemente, eles não querem fazer o trabalho que o amor demanda.”.

Referente a questões raciais, essa prática amorosa se torna uma estratégia de resistência. Historicamente, as mulheres negras foram ensinadas a endurecer para sobreviver — a esconder suas dores, a cuidar dos outros sem serem cuidadas.

Apesar de serem destituídas de sua humanidade, as mulheres negras eram alocadas em um espaço inteiramente servil, onde sua existência tinha como propósito nutrir, educar e cuidar de crianças brancas. Na atualidade existem resquícios dessa prática, sendo as mulheres negras e mestiças as maiores responsáveis por serviços de limpeza e cuidados infantis, ocupando os subempregos. (GONZALEZ, 2020, p.170)

O corpo e a subjetividade das mulheres negras foram desumanizados, explorados e silenciados. Diante disso, o amor — entendido como cuidado e autovalorização — surge como uma maneira de recuperar a própria humanidade. A escritora resgata o legado de mulheres negras que transformaram o afeto em força política, como mães, ativistas, intelectuais e artistas

que amaram apesar do racismo e do sexismo que as cercavam.

Além disso, o amor, na visão de bell, rompe com o ciclo de violência emocional e social herdado de um sistema que ensina a dominação em vez da empatia. A autora defende que a sociedade como um todo é afetada com a falta de noção do que é amar desde as primeiras conexões humanas que são realizadas, ou seja, desde a infância. Bell hooks (2020, p. 63) diz, “Enquanto um homem se vangloriava das surras agressivas que levava da mãe, acrescentando que “foram boas para ele”, eu o interrompi e sugeri que talvez ele não fosse um misógino que detesta mulheres se não tivesse apanhado brutalmente de uma mulher na infância.” Tais experiências moldam a forma de pensar de forma individual e a forma como o todo se comporta coletivamente, principalmente perante assuntos sociais. Se uma pessoa é condicionada mesmo que involuntariamente a odiar um determinado grupo de pessoas desde cedo, esses pensamentos irão acompanhá-la até a fase adulta.

Isso afeta diretamente a forma que homens se comportam na sociedade, pois são ensinados desde cedo que devem seguir apenas o que é visto como bem aceito perante a masculinidade e a estrutura patriarcal: “A partir do momento em que meninos pequenos são ensinados que não devem chorar nem expressar mágoa, solidão ou dor, que devem ser duros, eles aprendem a mascarar seus sentimentos verdadeiros.” (2020, p. 80).

Compreender o amor como resistência é reconhecer que o afeto, o cuidado e a solidariedade podem ser armas poderosas contra as formas de desumanização impostas pela sociedade. Essa perspectiva contribui para ampliar o debate sobre feminismo negro, mostrando que a libertação não se dá apenas pela denúncia das opressões, mas também pela criação de novas formas de existir e se relacionar. Em *Tudo sobre o amor*, bell hooks transforma o amor em um ato de insurgência contra as estruturas que oprimem e fragmentam as pessoas. Para ela, amar é recusar a lógica da dominação e afirmar a própria humanidade.

A autora parte da ideia de que ele foi reduzido a um ideal romântico, vinculado à posse e ao desejo, e não à liberdade e à reciprocidade. Hooks critica especialmente a forma como o amor é ensinado de maneira desigual: os homens, por exemplo, são socializados para dominar, enquanto as mulheres são ensinadas a se submeter. Essa dinâmica, segundo ela, impede o amor verdadeiro, porque onde há dominação não há espaço para igualdade, respeito ou cuidado mútuo.

Amar é um ato de resistência justamente porque desafia essas estruturas opressoras. O amor exige vulnerabilidade e coragem em um mundo que valoriza o controle, a indiferença e o

individualismo. Amar é um ato político pois, escolhe-se a comunhão em vez da competição, a empatia em vez da dominação, a solidariedade em vez da violência. “Amor e abuso não podem coexistir. Abuso e negligência são, por definição, opostos a cuidado.” (2020, p. 48).

Muitas mulheres tendem a se relacionar com homens ou até mesmo outras mulheres dentro de relacionamentos tóxicos pois enxergam somente aquilo que elas acham que merecem ter. São expostas a comportamentos abusivos pois são condicionadas a enxergar situações problemáticas como o ápice do amor e do desejo. Hooks defende que “Muitos de nós precisamos nos apegar a uma ideia de amor que torne o abuso aceitável ou que ao menos faça parecer que, independente do que tenha acontecido, não foi tão ruim assim.” (2020, p. 48).

Ela também afirma que o amor deve começar pelo amor próprio, mas não em um sentido individualista. Amar a si mesma é reconhecer o próprio valor em uma sociedade que constantemente nega sua humanidade. Esse amor é o primeiro passo para criar relações mais justas, solidárias e libertadoras — tanto no âmbito pessoal quanto social. Quando se enxerga como realmente é, pode ser construído os fundamentos necessários para se alcançar esse tipo de amor fundamental.

A autora diz que o amor-próprio é uma prática diária. Não é algo que “acontece”, mas algo que a pessoa precisa cultivar com intenção — cuidando do corpo, da mente e das emoções. Para pessoas que vivem situações de opressão amar-se é um gesto político. Ela defende que muitas mulheres foram ensinadas a se diminuir, a se culpar e a se enxergar como insuficientes para caber dentro do que se espera de uma mulher na esfera patriarcal. O amor-próprio ajuda a sair desse padrão, promovendo compaixão consigo mesma.

A socialização machista ensina às mulheres que a autoafirmação é uma ameaça à feminilidade. Aceitar essa lógica equivocada prepara o terreno para a baixa autoestima. O medo de ser assertiva costuma emergir em mulheres que foram treinadas para ser boas meninas ou filhas prestativas. (HOOKS, 2020, p. 98 e 99).

Hooks também defende que não é só sentir-se bem. É também aprender a colocar limites, dizer “não” quando necessário, buscar ambientes saudáveis e nutrir relações que sustentem o crescimento e o bem-estar. Sem amor-próprio, é difícil criar relações verdadeiras. Quando a pessoa não se reconhece como digna de amor, tende a aceitar relações desiguais, abusivas ou vazias.

O amor próprio então torna-se uma grande ferramenta contra as opressões que rondam a sociedade, principalmente contra as mulheres negras. Grupos minoritários acostumados a aceitar determinadas atitudes abusivas conseguem começar a se questionar se deveriam

realmente estar em relacionamentos que os fazem agir somente como aquilo que eles deveriam ser, e não agir de forma genuína, demonstrando verdade e segurança nos seus atos.

Hooks defende que quando é entregue o amor ao “eu”, abri-se uma porta para o interior de receber um amor incondicional. Ao invés de ocorrer uma busca incessante para ser aceito pelas outras pessoas, o espaço é ocupado por esse amor que talvez sempre tenha sido desejado ser recebido através de outras pessoas ou situações.

É necessário compreender que o amor próprio, de acordo com hooks, não deve ser comparado ao egocentrismo ou à práticas individualistas. Ele deve ser sempre visto como apenas um ato de amor para com você perante a sociedade. Faz-se necessário que o “eu” seja enxergado em primeiro lugar, pois quando a pessoa é colocada nessa posição de prioridade, a sua relação com as outras pessoas em sociedade se torna melhor e surge um lugar para a empatia perante as desigualdades sociais presenciadas.

Hooks também fala sobre as barreiras do amor desabrochar referentes a época que é vivida: do materialismo e do individualismo. Quando ela diz que “[...] a emergência da cultura do ‘eu’ é consequência direta da incapacidade de nosso país de pôr em prática, de fato, a visão de democracia enunciada em nossa constituição e na declaração de direitos” (2020, p. 139), hooks denuncia a distância entre o ideal democrático e a experiência real das pessoas. A democracia esta ligada ao cuidado coletivo, responsabilidade social e compromisso com o bem comum. No entanto, quando as instituições políticas reproduzem desigualdades e priorizam interesses econômicos, elas reforçam uma cultura voltada para si mesma, onde a competição supera a cooperação e o materialismo neutraliza qualquer projeto de comunidade.

Esse materialismo se torna uma questão de imediatismo: as pessoas querem que tudo aconteça no agora, não querem ter o trabalho de mudar algo quando percebem que será demorado. Isso acaba impactando diretamente pautas sociais pois é criada uma sociedade que não tem paciência para entender ou construir um mundo melhor para se viver, pois, entende que precisa investir tempo e compromisso para construir algo. O amor verdadeiro que poderia resultar na empatia perante essas desigualdades sociais é colocado em segundo plano. As pessoas também, por mais que entendam que certas situações são erradas e que devem ser contra, não conseguem lutar contra o todo.

Se você sair de porta em porta pelo país e conversar com os cidadãos a respeito da violência doméstica, quase todo mundo vai insistir que não apoia a violência contra a mulher, a qual acredita ser moral e eticamente errada. Contudo, quando você explica que só acabaremos com a violência contra a mulher ao desafiar o patriarcado, e que isso significa não aceitar mais a ideia de que homens deveriam ter mais privilégios

que as mulheres por causa de diferenças biológicas, ou de que homens deveriam ter poder para dominar as mulheres, as pessoas então param de concordar. (HOOKS, 2020, p. 126)

Assim, em *Tudo sobre o amor*, o conceito de amor é ampliado para muito além do romance: ele abrange relações familiares, amizades, comunidades e movimentos sociais. O amor é uma força que cura e transforma; é a base de uma vida ética e de uma política comprometida com a liberdade e a justiça.

3 O CONCEITO DE AMOR EM A COR PÚRPURA

Na obra *A Cor Púrpura*, Alice Walker apresenta uma das mais profundas representações literárias do amor como força de resistência e transformação. O romance acompanha a trajetória de Celie, uma mulher negra que vive no sul dos Estados Unidos, vítima de racismo, machismo e abusos desde a infância. Ao longo do livro, Celie aprende, pouco a pouco, a amar — e esse aprendizado é o que a conduz à liberdade e à reconstrução de sua identidade.

No início da obra, o amor é quase inexistente na vida de Celie. Ela é oprimida por figuras masculinas violentas, primeiro pelo pai, depois pelo marido, e vive em um contexto que a desumaniza completamente. O amor, portanto, começa como ausência, como algo negado. Porém, em determinados pontos do livro, a autora mostra que, mesmo nesse cenário, o amor pode nascer da solidariedade entre mulheres. É através das relações com Shug Avery e Sofia que Celie redescobre o valor de si mesma e o sentido do afeto.

Alice Walker apresenta o amor como uma energia revolucionária, capaz de curar feridas profundas e romper com séculos de submissão. Walker entende o amor como ato político, e não apenas como emoção privada. Ao aprender a amar através das relações femininas ao seu redor, Celie aprende também a resistir, a se posicionar, a criar sua própria voz e a transformar o mundo ao seu redor.

Em *A Cor Púrpura*, a autora entra em contato mais evidente com a realidade vivida por muitas mulheres e reconstrói a noção do ser feminino. No intento de dar voz à tópica feminina, ela demarca uma linguagem afetiva própria, diferente do convencional. Além disso, por uma intenção semântica e cultural de resgate de quem vivencia a exclusão, descentraliza o discurso do inglês padrão estadunidense e instaura, mediante o modelo de cartas escritas por Celie, uma forma de dar voz e representatividade. Seus escritos procuram atravessar a posição das mulheres para que estas se transfigurem em sujeitos do próprio discurso. (ALMEIDA, 2020, p. 119).

Na obra, Celie aprende a ver o sagrado nas pequenas coisas, na natureza, nas cores, nas relações humanas. O título da obra simboliza exatamente isso: o roxo (ou púrpura) representa a beleza e a força que existem naquilo que antes era invisível. Quando Shug diz a Celie que

“*Deus fica bravo se você passar por um campo de flores roxas e não reparar nelas*”, Walker está dizendo que o amor começa no ato de enxergar o mundo e a si mesma com respeito e gratidão.

Para Alice, a espiritualidade é puramente o amor, quando não vem de instituições religiosas, mas de um contato íntimo com a beleza, com o corpo e com a vida. Walker critica a religião tradicional — que oprime Celie por anos — e propõe um amor ligado à experiência sensorial e à liberdade espiritual. A protagonista sempre se via obrigada a seguir o que a religião prega como certo, independentemente de a fazer mal ou não.

[...] Num podia mais ficar com raiva dela. Num podia ficar com raiva do meu pai porque ele era meu pai. A bíblia fala, Honra seu pai e sua mãe num importa o quê. Então, depois de um tempo, toda vez que eu ficava com raiva, ou começava a ficar com raiva, eu ficava doente. Tinha vontade de vomitar. Era horrível. Então eu comecei a num sentir mais nada. (A cor púrpura, 1982, p. 58)

Além disso, o amor em *A Cor Púrpura* é interseccional, pois se constrói a partir da luta contra o racismo, o sexismo e a pobreza de forma interligada. Essa perspectiva dialoga diretamente com o pensamento de Audre Lorde apresentado no livro *Sou Sua Irmã*. Ela é considerada uma das autoras que antecipam e fundamentam a ideia de interseccionalidade, ao afirmar que as opressões atuam de modo imbricado.

Dentro da comunidade lésbica, sou negra, dentro da comunidade negra, sou lésbica. Qualquer ataque contra pessoas negras é uma questão que envolve gays e lésbicas, porque eu e milhares de outras mulheres negras somos parte da comunidade lésbica. Qualquer ataque à lésbicas e gays é uma questão que envolve os negros, porque milhares de lésbicas e gays são negros. Não existe hierarquia de opressão. (LORDE, 2021, p.64).

Alice Walker mostra que amar é um gesto de coragem. Para a mulher negra, amar é afirmar sua humanidade diante de uma sociedade que tenta apagá-la. O amor, portanto, torna-se uma forma de sobrevivência e, ao mesmo tempo, de transformação: é um ato de resistência que nasce do cuidado, da solidariedade e da fé na própria vida.

Alice retrata com profundidade e sensibilidade a trajetória de resistência da mulher negra frente a um sistema marcado pelo racismo, sexismo e pobreza. São mulheres que, mesmo diante da violência e da opressão, constroem estratégias de sobrevivência, solidariedade e amor — transformando o sofrimento em força e o silêncio em voz.

A figura de Sofia é um exemplo poderoso dessa resistência ativa. Diferente de Celie no início, Sofia se recusa a aceitar a dominação masculina e branca. Ela enfrenta o marido, contesta as normas sociais e sofre duramente por isso, chegando a ser presa e espancada. Mesmo assim, Sofia representa a mulher que luta, que não se curva e que afirma sua dignidade. Seu lema,

“*Hell no!*”, é um grito de independência diante da opressão.

Já Shug Avery, com sua liberdade e sensualidade, traz uma outra forma de resistência: a da autonomia e do amor-próprio. Shug ensina Celie a se reconhecer como alguém digna de amor, prazer e escolha. A relação entre as duas mulheres representa uma liberação emocional e espiritual. Ela ajuda Celie que vai muito além da esfera íntima pois ela é política redefinindo o que significa ser mulher negra em um mundo racista e patriarcal.

Por meio dessas personagens, a autora revela que a resistência das mulheres negras é coletiva e afetiva. Quando Celie começa a escrever suas cartas a Deus e, depois, a sua irmã Nettie, ela transforma sua dor em linguagem, e esse ato de narrar é também um ato de resistência. Contar a própria história é recuperar o poder sobre si, é recusar o silêncio imposto.

O momento que ela entende que a figura de Deus na sua vida não é algo que vem da religião em si é o momento crucial para a história da protagonista. Quando Celie compreende que a figura de Deus é usada como uma forma de controle que o patriarcado e a sociedade branca colocam em sua vida, ela rompe com as amarras impostas pela sociedade e consegue recuperar um pouco do controle sobre sua própria vida: “Deixa ele escutar, eu falei. Se ele alguma vez escutasse uma pobre mulher negra o mundo seria um lugar bem diferente, eu posso garantir.” (A cor púrpura, 1982, p. 227)

Alice tece, durante o livro, várias críticas referentes a religião. Depois que Celie muda e entende como funciona a sociedade que vive, ela começa a criticar duramente a visão cristã que lhe foi ensinada desde cedo. Para ela, Deus se torna nada mais que apenas um reflexo do que os “brancos” pensam e agem, rebaixando tudo que vem da cultura afroamericana.

É Shug que explica para Celie que a figura de Deus não está presente em uma pessoa em si. Deus pode ser um conjunto de tudo aquilo que faz bem na sua vida, tanto presente nas pessoas como presente em tudo aquele que a cerca.

Num é como nada, ela falou. Num é um show de cinema. Num é uma coisa que você pode ver separado de tudo o mais, incluindo você. Eu acredito que Deus é tudo, Shug falou. Tudo que é ou já foi ou será. E quando você consegue sentir isso, e ficar feliz porque tá sentido isso, então você encontrou ele. (A cor púrpura, 1982, p. 230)

Alice aborda esse tema religioso e o coloca tão presente na vida de Celie pois ele impacta diretamente a busca pelo amor próprio e o amor por outras pessoas ao redor dela. É somente quando Celie rompe com esse pensamento, que ela consegue descobrir o amor-próprio e ao mesmo tempo também revela o posicionamento crítico de Walker: o amor verdadeiro exige autonomia, consciência crítica e ruptura com a lógica de submissão feminina, principalmente

perante instituições religiosas. Assim, o romance confronta diretamente a violência patriarcal, mostrando que o amor só pode florescer fora das estruturas de dominação.

Ao final da obra, Celie alcança autonomia econômica, emocional e espiritual. Ela costura, cria sua própria empresa, reencontra sua irmã e, sobretudo, reconcilia-se consigo mesma. Essa conquista simboliza a vitória da resistência sobre a opressão.

Resistir é viver com ternura em um mundo violento, é amar apesar do ódio, é falar depois de séculos de silêncio. A força de Celie, Sofia, Shug e Nettie representa a força coletiva das mulheres negras que, ao se apoiarem, transformam o trauma em libertação e o amor em uma arma de sobrevivência.

4 AMAR: UM ATO DE RESISTÊNCIA PARA BELL HOOKS E ALICE WALKER

A análise desenvolvida neste trabalho parte da questão central que orienta a pesquisa: de que maneira *Tudo Sobre o Amor*, de bell hooks, e *A Cor Púrpura*, de Alice Walker, constroem o amor como prática de resistência e transformação social para mulheres negras. Para responder a essa questão, será realizado um método comparativo entre as duas obras, buscando identificar como cada autora — uma pela reflexão teórica e outra pela narrativa literária — articula o amor diante das opressões de raça, gênero e classe. Essa abordagem permitirá observar aproximações e complementaridades, evidenciando como ambas contribuem para a compreensão do amor não apenas como sentimento, mas como força ética, política e emancipatória.

As obras *Tudo sobre o amor: novas perspectivas* e *A Cor Púrpura* dialogam de forma profunda sobre o poder do amor e dos afetos como instrumentos de resistência e libertação das mulheres negras. Embora partam de gêneros diferentes, já que um é uma análise teórica e o outro é uma narrativa ficcional, ambas constroem um mesmo movimento: o de transformar o amor em uma força política e ética capaz de desafiar o racismo, o patriarcado e todas as formas de opressão que tentam apagar a subjetividade feminina negra.

Ambos propõem uma reconstrução do significado do amor. Amar não é apenas sentir, mas agir em favor do cuidado, do respeito, da empatia e da responsabilidade mútua. O amor é uma prática ética, uma escolha que rompe com a lógica da dominação. a.

Apesar de ambos os livros se tratarem de obras políticas, pois falam do amor como força dentro de esferas raciais, de classe e de gênero, hooks traz uma abordagem mais voltada para o lado crítico onde ela mostra não somente aonde o amor entra como abordagem na luta de grupos

minoritários, mas também como o amor pode ser uma importante ferramenta para resistir a qualquer sentimento negativo ou de dominação na sociedade. Para ela, o amor é uma escolha consciente que exige compromisso com justiça, cuidado e responsabilidade mútua.

Em Tudo sobre o amor, ela afirma que “não podemos amar se permanecermos presos à dominação”, indicando que o amor autêntico é incompatível com o patriarcado, racismo e violência. Amar é um ato de resistência porque rompe com as estruturas que desumanizam as pessoas, principalmente com pensamentos individualistas. “Quando vivemos de acordo com uma ética amorosa, aprendemos a valorizar mais a lealdade e o compromisso com laços duradouros do que o crescimento material.” (2020, p. 124).

A autora vê o amor como prática que transforma sujeitos, porém através de uma ótica não meramente sentimentalista, mas política. Esse conceito da quebra do individualismo como caminho para o amor próprio é abordado em A cor púrpura através das relações com as mulheres que Celie encontra durante o seu desenvolvimento pessoal e social.

Bell hooks também questiona a ideia de amor vendida pela mídia, que confunde paixão, desejo e fantasia com amor real. Para ela, esse mito romântico impede que as pessoas enfrentem a dificuldade e a disciplina que o amor exige. O amor autêntico cura feridas emocionais produzidas por desigualdade, abandono e opressão. Mas essa cura não é passiva: é fruto de prática emocional consciente, diálogo e responsabilidade nos vínculos.

A espiritualidade também é um assunto muito falado na obra, sendo ligado diretamente com o amor próprio, e não algo conectado a religião em si ou divindades. Hooks defende a espiritualidade como tudo aquilo que se conecta com você e te faz bem, sejam as pessoas, coisas ao seu redor ou situações específicas, porém através de um viés ético.

Em A Cor Púrpura, Alice Walker apresenta o amor como uma experiência vivida que rompe silêncios, cura traumas e reorganiza a vida interior de mulheres negras. Apesar de tratar o amor como um ato revolucionário da mesma forma que bell, ela trabalha o assunto através do amor entre mulheres, sendo romântico ou de amizade.

Walker mostra que o amor transforma porque possibilita cura e autodescoberta. Ao dizer a Celie “Você precisa começar a amar tudo em você”, Shug articula o amor como processo de reconstrução subjetiva — condição para que Celie se liberte da violência patriarcal que marcou sua vida. Ela traz uma ótica mais sentimentalista ao amor.

Assim como hooks, ela enfatiza que o maior empecilho para se encontrar

espiritualmente falando seriam as amarras do patriarcado e como isso afeta a percepção de minorias perante o amor próprio, e como se torna difícil alcançá-lo quando se tenta encaixar as suas vivências nesse molde da sociedade.

O homem corrompe tudo, Shug fala. Ele tá na sua cumida, na sua cabeça, e o tempo todo no rádio. Ele tenta fazer você pensar que ele tá em todo lugar. E quando você pensa que ele tá em todo lugar, você começa a pensar que ele é Deus. Mas ele num é. Quando você tiver tentando rezar e o homem se estatelar lá no fim, diga pra ele se mandar, Shug fala. Invoque as flores, o vento, a água, a pedra. (A cor púrpura, 1982, p. 232).

Além disso, Walker enfatiza a solidariedade feminina. As relações entre Celie, Nettie, Shug e Sofia mostram que o amor é força comunitária: ele cria redes de apoio, fortalece identidades e desafia estruturas opressoras. O amor é, portanto, uma prática ética coletiva: uma possibilidade de transformar relações e, por consequência, transformar a sociedade.

O romance mostra que relações violentas podem ser transformadas quando novos laços afetivos surgem. O percurso de Mister é um exemplo: somente quando Celie se afasta e ele observa o impacto de seus atos, ele passa a revisitar sua própria história e, pouco a pouco, a mudar. O amor, aqui, atua como possibilidade de mudança, não como desculpa para abuso.

A autora valoriza profundamente a solidariedade entre mulheres. Alice Walker sempre defende que as experiências, dores, afetos e resistências das mulheres negras precisam ser reconhecidas, celebradas e narradas. Ela coloca essas mulheres no centro da narrativa, mostrando sua força, sua criatividade e sua capacidade de sobreviver à opressão.

Walker tem uma visão espiritual não dogmática, ligada à natureza, ao prazer e à beleza cotidiana. Ela defende uma espiritualidade que aproxima as pessoas de si mesmas, da comunidade e do mundo — como quando Shug diz que Deus está “em tudo o que é belo”, inclusive na cor púrpura.

Alice Walker denuncia o racismo como força que desumaniza, oprime e fragmenta vidas. Ela evidencia como mulheres e homens negros lidam com violência, pobreza, falta de reconhecimento e exclusão. Para Walker, escrever e criar são atos políticos. Ela defende a literatura como espaço de memória, libertação, denúncia e cura. Ao contrário da tradição que reprimiu corpos de mulheres negras, Walker afirma que o prazer, o desejo e a sensualidade são partes legítimas da vida e da libertação.

Bell hooks e Alice Walker concebem o amor como prática de resistência e transformação social quando denunciam as estruturas que impedem o amor referentes ao patriarcado, racismo e classismo. Elas apresentam o amor como cura, solidariedade e ruptura

com a dominação.

A potência principal do diálogo entre ambas está em como Walker encarna literariamente aquilo que hooks teoriza. Quando hooks defende que amar é romper com a cultura da dominação, Walker apresenta Celie rompendo com o ciclo de violência porque aprende a amar-se e a valorizar suas relações com mulheres.

Quando hooks afirma que o amor é uma prática que exige justiça e respeito, Walker mostra isso nas redes de apoio e solidariedade feminina.

Quando hooks denuncia o individualismo como obstáculo ao amor, Walker cria uma narrativa centrada na coletividade e na cura comunitária.

Assim, enquanto hooks formula o amor como projeto político, Walker o dramatiza como experiência sensorial, espiritual e afetiva que transforma vidas de dentro para fora.

As obras se conectam fortemente no âmbito da espiritualidade e do amor próprio.

Pode-se organizar os pensamentos na tabela abaixo:

ABORDAGEM	CONCEITO	BELL HOOKS	ALICE WALKER
Amor	Ao encontrar o amor próprio, rompe-se com o individualismo e o egocentrismo	“Essa divisão entre um “eu” falso inventado para agradar os outros e um “eu” mais autêntico não existe quando cultivamos uma autoestima positiva.” (HOOKS, 2020, p. 99)	“ Tem vez que eu morro de raiva dela. Sinto que eu bem que podia arrancar os cabelos da cabeça dela. Mas aí eu penso, a Shug tem direito de viver também. [...] Só porque amo ela, num tira nenhum dos direitos que ela tem.” (A cor púrpura, 1987, p. 313)
Centralidade nas mulheres negras	Analisa opressões e afetos das mulheres negras dentro de sistemas de dominação.	“O amor não é algo que ela pense. Sua vida tem sido caracterizada por falta de amor. Ela descobriu que a vida se torna mais fácil quando ela endurece o coração e volta sua atenção a objetivos mais alcançáveis [...] ” (HOOKS, 2020, p. 144)	Coloca mulheres negras no centro da narrativa, destacando sua força, dor e criatividade (womanism).

Espiritualidade	Amor possui dimensão espiritual ligada à ética e conexão com o próximo.	“O compromisso com a vida espiritual necessariamente significa que abraçamos o princípio eterno de que o amor é tudo, todas os sentimentos bons que nos cercam, nosso verdadeiro destino.” (HOOKS, 2020, p.115)	“[...] Eu acredito que Deus é tudo, Shug falou. Tudo que é ou já foi ou será. E quando você sentir isso, e ficar feliz porque ta sentindo isso, então você encontrou ele.” (A cor púrpura, 1987, p. 230)
Impacto de construção social	O amor serve como agente de mudança	“Depois que fazemos a escolha de sermos curados pelo amor, a fé de que essa transformação virá nos dá a paz na mente e no coração que é necessária para a alma que busca uma revolução. ” (HOOKS, 2020, p. 244)	“Eu digo porque quando você fala com ele agora ele escuta realmente, e uma vez, quando a gente tava conversando, ele falou de repente, Celie, eu to convencido que essa é a primeira vez queu to vivendo na terra como um homem de verdade” (A cor púrpura, 1987, p. 333-334)

A tabela acima mostra de forma sintetizada os pontos referentes as abordagens onde ambas se encontram de forma importante está na valorização da sororidade e do amor entre mulheres. Para hooks, as relações entre mulheres oferecem suporte emocional e resistência social; Walker evidencia essa força na amizade e no amor entre Celie, Shug e Sofia, que funcionam como espaços de cura e afirmação. As duas autoras também defendem que o amor próprio é essencial para a autonomia: enquanto hooks o entende como prática ética e base para relações saudáveis, Walker o apresenta como resultado de um processo de cura e reencontro com a própria voz.

O termo *womanism*, em português traduzido muitas vezes como “mulherismo”, é um termo criado por Alice em meados da década de 80, como uma forma de destacar as vozes e experiências das mulheres negras que muitas vezes eram marginalizadas dentro do movimento

feminista *mainstream*. Essa perspectiva dialoga diretamente com *A Cor Púrpura*, onde Walker não apenas narra a vida de mulheres negras no sul dos Estados Unidos, mas evidencia como elas constroem força, cura e autonomia dentro de contextos profundamente marcados pelo racismo e pelo patriarcado.

Assim, o *womanism* funciona como a base teórica que ilumina a trajetória de personagens como Celie, que encontram no amor, na solidariedade e na afirmação de si mesma, caminhos para a libertação — exatamente os princípios que o “mulherismo” reivindica como centrais para compreender a vida e a luta das mulheres negras.

Em suas obras, Walker demonstra com cuidado que as mulheres se tornam apoiadoras do patriarcado quando aderem a jogos de poder cujo objetivo é conquistar domínio por meio da subjugação de outras pessoas — algo que pode assumir diversas formas, como racismo, sexismo e classismo. A resposta, evidentemente, está em se afastar de comportamentos dominadores e aceitar uma plataforma mais ampla de interação entre as mulheres. É por isso que o *womanism* colocou em primeiro plano a comunalidade da experiência feminina e introduziu alternativas *womanistas* não exclusivas para promover a igualdade social. (IZGARJAN, 2017, p. 309).

Além disso, ambas destacam o potencial transformador do amor: Hooks acredita que ele pode reorganizar estruturas sociais e afetivas, ao passo que Walker mostra que relações abusivas podem ser resignificadas quando há consciência e mudança — como no arco de Mister.

Eu digo porque quando você fala com ele agora ele escuta realmente, e uma vez, quando a gente tava conversando, ele falou de repente, Celie, eu to convencido que essa é a primeira vez que eu to vivendo na terra como um homem de verdade. É uma experiência nova. (*A cor púrpura*, 1982, p. 304).

A espiritualidade também aparece em ambas: Hooks e Walker a relacionam ao amor que deve ser depositado as coisas e as relações ao seu redor. Elementos da natureza são muito presentes em *A cor púrpura*.

Por fim, tanto bell hooks quanto Alice Walker entendem a arte e a escrita como práticas políticas. Para hooks, a escrita é um espaço de crítica e afirmação ética; para Walker, é um instrumento de memória, denúncia e cura pois é através das cartas que ambas as personagens, Celie e Nettie, se expressam e mudam a sua forma de ver o mundo, as pessoas e as coisas ao seu redor. Dessa forma, as duas autoras defendem que afeto, resistência e criação caminham juntas no processo de libertação das mulheres negras e na construção de novas possibilidades de existência.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, para elucidar as considerações finais deste trabalho, chegou-se à conclusão que Alice e Bell apresentam pontos em comum referentes ao modo de usar o amor como forma de resistência. O amor, compreendido como categoria política e prática transformadora, revela-se um instrumento essencial para a reconstrução de subjetividades e para a produção de novas possibilidades de existir.

Com ênfase especial nas relações interpessoais e comunitárias, percebe-se que ambas as autoras tratam o amor como força ativa, capaz de desestabilizar estruturas de dominação. A partir desta revisão teórica e literária, foi possível identificar como as obras de ambas as autoras apresentam o amor não como ideal abstrato, mas como ação concreta que possibilita transformação emocional e social. Seus escritos evidenciam a potência do afeto na superação de silenciamentos, na reconstrução da identidade e na afirmação da autonomia feminina negra.

Hooks e Walker demonstram que práticas de amor crítico funcionam como alternativa ética e política para romper com estruturas de desigualdade. Em seus textos, o amor opera como tecnologia social capaz de restaurar narrativas, fortalecer comunidades e ampliar caminhos de libertação.

Dessa forma, conclui-se que o amor, para essas autoras, é uma ferramenta fundamental para a criação de futuros mais justos. Ele atua como força de resistência, como método de cura e como estratégia de sobrevivência, reafirmando sua relevância nas discussões contemporâneas sobre gênero, raça e emancipação.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Natália. Em busca do gesto espontâneo: a subjetivação da mulher negra em *A cor púrpura*, de Alice Walker. 2020. Disponível em: https://www.academia.edu/44548680/Em_busca_do_gesto_espont%C3%A2neo_a_subjetiva%C3%A7%C3%A3o_da_mulher_negra_em_A_Cor_P%C3%BArpura_de_Alice_Walker. Acesso em: 1 dez. 2025.

FONTANA, Larissa. O colorismo em Alice Walker e a construção interseccional de feminilidades negras. 2022. Disponível em: https://www.academia.edu/103685437/O_colorismo_em_Alice_Walker_e_a_constru%C3%A7%C3%A3o_interseccional_de_feminilidades_negras_1_Alice_Walkers_colorism_and_the_intersectional_construction_of_black_feminilities. Acesso em: 2 dez. 2025.

hooks, bell. *Tudo sobre o amor: novas perspectivas*. São Paulo: Elefante, 2020.

IZGARJAN, Aleksandra. *Alice Walker's womanism: perspectives past and present*. ResearchGate, 2017. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/311780907_Alice_Walker's_Womanism_Perspectives_Past_and_Present. Acesso em: 3 dez. 2025.

LORDE, Audre. *Sou sua irmã*. São Paulo: Ubu, 2021.

MENEZES, Marsâmia. A mulher negra na obra *A cor púrpura*, de Alice Walker. 2011. Disponível em: <https://edoc.ufam.edu.br/retrieve/387bd175-d049-4a06-be7c-47cc9eb8dd50/TCC-Letras-2011-Arquivo.017.pdf>. Acesso em: 2 dez. 2025.

WALKER, Alice. *A cor púrpura*. Rio de Janeiro: José Olympio, 2024.